

JEK LONDONNING “OQ SUKUNAT” VA “OQ SO‘YLOQ” HIKOYALARIDA QAHRAMONLAR XARAKTERI

Shamsiyeva Dilafuz Faxriddin qizi,

Shayxontohur tumani 39-maktabning

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

uljanoy1963@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Amerika yozuvchisi Jek Londonning Shimol hikoyalari qahramonlarining xarakterlari haqida so‘z boradi. Qahramonlardagi olijanoblik, ochko‘zlik, g‘urur, qasoskorlik, kechirimlilik, xudbinlik kabi hislatlar shakllanishiga turki bo‘lgan omillar tahlil qilinadi. Hikoyalardagi erkak va ayol qahramonlar o‘rtasida uyg‘unlik va farqlar ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Amerika adabiyoti, Jek London, Shimol hikoyalari, xarakter.

Abstract: This article is about the characters of short stories of the North by the American writer Jack London. Factors contributing to the formation of feelings such as nobility, greyed, pride, revenge, forgiveness, and selfishness in the characters are analyzed. Harmonies and differences between the male and female characters in the stories are revealed.

Keywords: American literature, Jack London, Northern stories, character.

Jek London amerikalik yozuvchi, publitsist, jamoat arbobi, mashhur hikoya va romanlar muallifidir.

Jek Londonning Shimol hikoyalari qahramonlarida nafs bilan ichki kurash tasviri yaqqol seziladi. Individualistlarga, boylikka, shaxsiy muvaffaqiyatga erishishga intilayotgan yirtqichlarga, xudbinlar, pulning kuchi, daromadga bo‘lgan ishtiyoqli qahramonlarga London qarshi turadi. Bu yerda biz ijobiy qahramonlar va nafs muammosiga duch kelamiz.

Shimoliy hikoyalarning ijobiy qahramoni jamoaviy tasvirdir. U ko‘plab belgilarga xos bo‘lgan turli xil individual xususiyatlarni birlashtiradi. Shimoliy

hikoyalar ijobiy qahramonlarining asosiy xususiyatlari nimada? Qoidaga ko'ra, ularning barchasi qiyinchilik va xavf-xatarlar oldida orqaga chekinmaydigan kuchli, jasur odamlardir. Ularning barchasi juda faol. Qat'iy iroda, maqsadga erishishda qat'iyatlilik London qahramoniga xos xususiyatlardan biridir.

Shimoliy hikoyalarning ijobiy qahramonlari insonparvar, erkparvar. Ular nafaqat odamlarga, balki hayvonlarga ham mehribon. Haqiqiy romantika insondan tabiat bilan, uning uchun yaratadigan to'siqlar bilan kurashishni talab qiladi. Londonning irodali, faol qahramonlari sovuqqa, ochlikka chidab, tabiiy ofatlarga qarshi kurashadi.

Shimoliy hikoyalar sahifalaridagi erkak qahramonlar yonida ajoyib ayol obrazlari mavjud. Ko'pgina hikoyalarda ayollar markaziy o'rinni egallaydi va ular nafsga bo'ysunmas haqiqiy qahramonlardir. Erkak kabi ayollar ham juda xilma-xildir. Bu yerda oq tanlilar va hindular, tashrif buyuruvchilar va keksalar, sodiq xotinlar va sarguzashtchilar aks etadi.

Garchi ko'p hollarda London qahramonlari go'zal ayollar bo'lsa-da, ularning asosiy ustunligi go'zallikda emas. Yozuvchi uchun ularning ichki mazmuni muhimroqdir. Ular qanday insonlar, qanday qobiliyatlari bor, nimalarga qodir - bular uni birinchi navbatda qiziqtiradi. Erkaklar singari London ham ayollarning matonatligi, irodaliligi va qiyinchiliklarni yengish qobiliyatini qadrlaydi.

Jasoratni prinsip sifatida belgilab, London qahramonlari jasur odamlarga qoyil qolishadi va qo'rloqlarni yoqtirmaydilar. Qo'rloqlikdan ular nafratlanadi va eng katta illatlardan biri deb hisoblaydi. London qahramonlari ochko'z, badnafs odamlardan nafratlanadi.

Shimoliy hikoyalarda salbiy ayol obrazlari ham mavjud: bevafo xotinlar, yengiltak qizlar, yollanma sarguzashtchilar. Biz bu ayollarni to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilinishini ko'rmaymiz, ammo ularning xatti-harakati obyektiv ravishda qoralanadi. Xiyonatning o'zi ham qoralanmaydi. London er va xotinning sevgisiz yashashda davom etishi tarafdori emas. Lekin ular halol, ochiqchasiga tarqalishlari kerak, buni bir-biriga aytishi lozim deydi. Bunday hollarda yolg'on va aldov, xiyonat va janjalga

yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Har qanday sharoitda ham or-nomus va insoniy qadr-qimmat saqlanib qolishi kerak. Aks holda odamlar jazolanadi.

Ammo shuni ta’kidlash kerakki, shimoliy hikoyalarda salbiy ayol belgilari nisbatan kam uchraydi. Shimol ular uchun qulay joy emas. Hikoyalarda yozuvchi sevadigan, odamiyligi, samimiyligi, o‘ziga yaqin bo‘lgan qahramon, irodali ayollar obrazlari ustunlik qiladi. Ularda nafosat, go‘zallik timsolini, chin ayollik timsolini ko‘radi. (Jek London, 2021, 3-bet)

Ularga munosabati pokiza, yuksak. Shu bilan ayol har doim yuqoriga ko‘tariladi, romantiklashadi. London jinlar o‘rtasidagi munosabatlarni tasvirlashda o‘zini tutadi. Uning asarlarida muhabbat yuksak axloqiy tuyg‘u sifatida tasvirlangan. Bu insonga olijanob ta’sir ko‘rsatadi, unda olijanob turtkilarning paydo bo‘lishiga, insoniyatning rivojlanishiga yordam beradi. Yozuvchi ayolga nisbatan past darajadagi mavjudot sifatida munosabatni qoralaydi. Uning uchun ayol o‘rtoq, erkak bilan xavf va qiyinchiliklarni baham ko‘radigan, qiyin paytlarda maslahat yoki harakat bilan yordam berishga qodir do‘stdir. Bularning barchasi shimoliy hikoyalardagi ayol obrazlarining katta badiiy, axloqiy, kognitiv va tarbiyaviy ahamiyatini belgilaydi.

Jek London hikoyalari hayotiy voqelikka asoslangan bo‘lib, ular yozuvchining o‘ta sinchkov, kuzatuvchan shaxs ekanidan dalolat beradi. Bu asarlar bilan tanishgan o‘quvchi hayotni yanada chuqurroq o‘rganadi, uning pastu balandlikdan iborat yo‘l ekanini his qiladi, muallifning jonli tasvirlarida o‘z hayoti bilan uyg‘un bo‘lgan qandaydir o‘xshash chizgilarni ko‘radi. Yozuvchi qalamiga mansub asarlarning bugungi kungacha yashab, muxlislari tarafidan sevib-ardoqlanib kelinayotganining siri ham shunda. “Shimol hikoyalari” to‘plami adibga olamshumul shuhrat keltirdi. Quyida ulardan “Oq sukunat”, “Oq so‘yloq” hikoyalarni tahlil qilamiz.

“Oq sukunat”. Qorning cheksiz kengliklari o‘rtasida uch kishi omon qolishga va uyiga qaytishga harakat qilmoqda. Ulardan biri Mailmute Kid. Qolgan ikkitasi Meyson va Rut, uning hindistonlik rafiqasi. Sayohatchilarning oziq-ovqat zaxiralari juda kam va ular o‘z jamoalaridagi itlarni qanday ovqatlantirishni bilishmaydi. Hayvonlar ochlik va g‘azabdan doimo janjalni boshlaydilar.

Kunduzgi to‘xtash vaqtida Meyson Rutni yupatishga harakat qiladi va ularga tez orada uyga qaytishlarini va hammasi yaxshi bo‘lishini aytadi. Issiq choy sayohatchilarni isitadi va xavfsiz qaytishga umid uyg‘otadi. Ular hazillashib, g‘amgin fikrlarni haydash uchun turli xil hikoyalarni o‘ylab topadilar. Zaifroq itlar qiyinlashadi. Meyson umidsizlikdan ulardan birini kaltaklab o‘ldiradi. Kid do‘stidan jahli chiqadi, lekin hech narsa demaydi. O‘zidan g‘azablangan Meyson ulkan qarag‘ay o‘sgan butalar orasidan oldinga yuradi. Sayohatchilar bir zum to‘xtashadi va hukm surgan sukunatda qari daraxt to‘g‘ridan-to‘g‘ri Meysonga qulab tushadi.

Indian va Kid unga yordamga shoshilishadi. Qarag‘ay daraxtini kesib, og‘ir yaralangan odamni ozod qilishadi, terilari bilan o‘rab, olov yoqishadi. Sayohatchilar indamay tunab qolishadi. Ular Meysonning falaj ekanligini va harakat qila olmasligini tushunishadi, uni qutqara olmaydilar. Ertalab Meyson do‘stiga xotini homiladorligini aytadi va uni qutqarishni so‘raydi. Buning uchun u Kidni otib tashlashga ko‘ndiradi. Kid buni qilishdan bosh tortadi va ovga ketadi, lekin bo‘sh qo‘l bilan qaytib keladi. Bu vaqtda jamoaning itlari Rutga hujum qilib, do‘konlaridagi baliqlarni yeyishadi. Bundan tashqari ozroq ovqat qolgan, itlar o‘rtasida janglar tez-tez bo‘lib turardi. Ular jamoadagi kuchsizlangan itni tishlab olishadi. Bu yerda qolish xavfli edi.

Kid qarag‘aylarni egadi, keyin Meysonni daraxtlar uni ko‘tarishi uchun ularga bog‘laydi. Rut itoatkor xotin sifatida erining so‘nggi irodasiga bo‘ysunadi va ketadi. Kid boshqa itlar guruhi bilan o‘rtog‘i o‘lguncha kutishga majbur bo‘ladi. Ammo u o‘lmaydi. Va keyin Kid do‘stining iltimosini bajaradi. Bitta o‘q, bitta pichoq bilan Meyson qarag‘aylar tomonidan ko‘tarilib, osmonga uchib ketadi. Hikoya ba’zida barcha his-tuyg‘ularni unutib, qiyin tanlov qilish kerakligini o‘rgatadi. (Jek London, 2019, 56-bet).

“Oq so‘yloq”. Qahraton qishlarning birida Kichi ismli it egasidan qochib o‘rmonga kirib, bo‘rilar to‘dasiga qo‘shilib qoladi. U yerda ko‘payadi. Biroq, Shimoliy cho‘lning sovuqligi hech kimni, hatto kuchukchalarni ham ayamaydi. Ularning hammasi o‘ladi, faqat bitta kuchukchadan tashqari. Oilani qandaydir tarzda boqish uchun bo‘ri otasi silovsin bilan o‘limgacha kurashishga qaror qiladi, lekin halok

bo'ladi. Endi kuchukchada onasidan boshqa hech kim yo'q. U o'sadi va shu bilan birga ular tabiatdagi hayotning barcha qonunlarini o'rganadilar. Va asosiysi - yeyish yoki o'lish. Kuchliroq kuchukcha Kichi bilan ov qila boshlaydi. Bir kuni u ov qilib yurib, ilgari uchramagan jonivorlarni ko'radi. Bu hindular bo'lib chiqdi. Ulardan biri kuchukchaga yaqinlashadi va unga tegmoqchi bo'ladi, lekin u qo'lini tishlaydi. Darhol javoban, kuchukcha boshiga zarba oladi va baland ovozda qichqirishni boshlaydi. Onasi unga yordam berish uchun yuguradi, lekin hindu uni taniydi va uni nomi bilan chaqiradi. Va birdan kuchukchanning ko'z o'ngida mag'rur va qo'rqmas onasi xo'jayiniga qarab sudrala boshlaydi. Shunday qilib, kuchukcha hindularning lageriga kiradi. Endi uning egasi va ismi bor - Oq So'yloq.

Yangi hayot yarim bo'rining didiga mos kelmaydi. U yangi qonunlarni o'rganishi va ularga muvofiq yashashi kerak. Asosiy qonun - inson tanasi muqaddas va siz uni tishlay olmaysiz. Shu bilan birga, u doimo o'zini begona his qiladi va boshqa itlar tomonidan hujumga uchraydi. Kunlarning birida kuchukcha qochib ketadi. Ammo orzu qilingan erkinlik u kutgandek go'zal emas. Natijada, Oq So'yloq hindularga qaytadi. Uning egasi Grey Beaver uy hayvonini chana itiga aylantirish vaqti keldi, deb qaror qildi. Vaqt o'tishi bilan xo'jayin bu qarorida xato qilmagani ma'lum bo'ladi – Oq So'yloq o'z ishini shu qadar a'lo darajada bajaradiki, uni jamoaga boshliq etib tayinlashdi. Bunday ish Oq Fangning shakllanishini yakunlaydi va u endi yarim bo'ri kuchukcha emas, balki itdir.

Grey Beaver savdo qilish uchun Fort Yukonga borishi kerak bo'lgan vaqt keladi. O'zi bilan Oq So'yloqni olib ketadi. Bu yerda it birinchi marta oq tanli odamlar bilan uchrashadi, ularni xo'jayinidan ham kuchliroq xudolar deb biladi. Biroq, bu joylarda urf-odatlar juda qo'pol va oq tanlilarning asosiy o'yin-kulgilaridan biri itlar o'rtasidagi jang bo'lib, ularning egalari pul olardilar. Bu yerda Oq So'yloqning raqiblari yo'q. Va mahalliy aholining ko'pchiligi bunday itga ega bo'lishni xohlaydi. Xushbichim Smit ismli qabih odam Oq So'yloqni aldab sotib oladi va kaltaklar yordamida u endi uning xo'jayini ekanligini ko'rsatadi. Bu yerda yarim bo'ri jangovar itga aylanadi va Xushbichim Smit undan juda ko'p pul topadi. Bu buldog maydonga kirguncha davom

etadi, u raqibini deyarli o'limgacha tishlaydi. Mag'lubiyatga uchragan Oq So'yloqni ko'rgan xo'jayini uni kaltaklay boshlaydi. Biroq, tashrif buyurgan odam Vidon Skott vaziyatga aralashadi. U itni buldogdan ozod qiladi va uni Pretty Smitdan sotib oladi.

Oq So'yloq tezda tuzalib ketadi, lekin yangi egasiga iliqlik ko'rsatmaydi. Aksincha, u butun g'azabini ko'rsatadi. Biroq Skott yetarlicha tushunish va sabrtoqatga ega va u mehribonlik bilan it uchun uzoq vaqt davomida uxlab yotgan tuyg'ularni uyg'otishga muvaffaq bo'ladi. Iliq munosabat uchun Oq So'yloq sevgi va sadoqat ko'rsatadi. Skott bir necha kunga ketganida ham, it hayotga qiziqishini yo'qotadi va uning qaytishini intilqlik bilan kutadi. Bir kuni kechqurun Smit Oq So'yloqni o'g'irlamoqchi bo'ladi, lekin u qilgan noto'g'ri ishi uchun juda qimmatga tushadi. Biroq Vidonning Kaliforniyaga qaytish vaqti keladi va u yangi iqlim uning uy hayvoni uchun mutlaqo mos emasligini tushunadi. U itni yopiq uyda qoldiradi, lekin u derazani sindirib, paroxod tomon yuguradi. Skott uni o'zi bilan olib ketadi.

Yangi uyga Oq So'yloq tezda ko'nikadi. U egasining oilasi bilan do'stlashadi, hatto uni dastlab tanimagan cho'pon Kolli ham uning yaqiniga aylanadi. Bir kuni kechasi, bir vaqtlar Vidonning otasi tomonidan sudlangan jinoyatchi uyga yashirincha kirib keladi. Oq So'yloq u bilan olishadi. Uning yashash imkoniyati yo'q edi, lekin Shimoliy cho'l jonivori o'limga qarshi kurashadi va uni mag'lub qiladi. U oyoqqa turganida, uni Kolli va ularning bolalari kutib oladi. (Jek London, 2020, 34-bet)

Shunday qilib, "Oq sukunat", "Oq so'yloq" hikoyalarida salbiy qahramonlarning nafsga berilishi oqibatlarini ayanchli yakun topishi realistlik chizgilar bilan ochib beriladi. Yaxshi odamlar ham qarshisida ikki yo'l turadi: boylik yoki omon qolish. Qahramonlar ko'pincha ikkinchi yo'lni tanlaydi va yashashga bo'lgan ishtiyoq har qanday nafs girdobidan insonni saqlab qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chet el adabiyoti tarixi, Qo'llanma. (1979). Toshkent.
2. London, Jek. (2019). Shimol hikoyalari. Toshkent: Ziyonashr.
3. London Jek. (2020). Bir kunlik qo'nalg'a. Toshkent: Zabarjad media.

4. London Jek. (2021). Shimol odisseyasi. Toshkent.
5. London Jek. (2018). Muhabbat va matonat. Toshkent: O‘zbekiston.